

O'QUVCHILARNING CHET TIL BILISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA KITOB MUTOLAASINING TUTGAN O'RNI

Madaminova Gulzira Gulamkadirovna

Andijon davlat chet tillar instituti, ped.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419943>

Annotatsiya: Tilni o'zlashtirish ko'p qirrali jarayon bo'lib, kitob o'qish chet tilni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ko'plab tadqiqotlar o'qishning so'z boyligini oshirishga, tushunish qobiliyati, madaniy bilim va boshqalarga sezilarli ta'sir etishini isbotladi. Ushbu maqolada biz chet tillarni rivojlantirishda kitob o'qishning rolini o'rganish uchun mavjud adabiyotlarni tahlil qilamiz va o'qish orqali tilni samarali o'rganish borasida amaliy maslahatlar beramiz.

Kalit so'zlar: kitob o'qish, o'qib tushunish, lug'at boyligi, madaniy bilim, tanqidiy fikrlash, grammatik bilim.

Ma'lumki, chet til o'rganish o'ziga xos murakkab jarayon bo'lib bu til o'rganuvchilaridan yetarlicha ko'nikma va malakaga ega bo'lishni talab etadi. Chet til o'rganishda darsda qo'llaniladigan darslik va qo'llanmalardan foydalanishning o'zi yetarli bo'lmaydi. Chet til o'rganishni ilgarilatishga xizmat qiluvchi resurslar tarkibiga o'rganilayotgan chet til kontentidagi audio va video (radio eshittiruvlar, podkastlar, kino, axborot dasturlari va h.k.) namunalarni, badiiy yoki boshqa janrdagi kitoblarni va shuningdek, til egalari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishni kiritish mumkin. Quyida biz o'quvchilarning chet til bilish ko'nikmalarini rivojlantirishda kitob mutolaasining ijobiy xususiyatlari va samarali natijalari haqida to'xtalmoqchimiz.

So'ngi yillarda axborot-kommunikatsiya vositalarining jadallashuvi natijasida yoshlarda raqamli texnologiyalardan foydalanish avjiga chiqmoqda va bu o'z o'rnida ularni kitob mutolaasidan uzoqlashishiga olib kelmoqda. O'quvchi- yoshlarni kitob mutolaasiga jalb etish va bu bo'yicha madaniyatni shakllantirish bugungi kunda ota-onalar va o'qituvchilar oldida turgan jiddiy masalalardan biridir. Hozirgi kunda barcha kerakli ma'lumotlarni birgina qo'l telefonda jamlash mumkin. Jahonda va respublikamizda yuz berayotgan voqea- hodisalar tafsilotidan tortib ko'plab kitoblarning elektron shakligacha birgina telefonga joylagan holda ulardan har yerda foydalanishning imkoni mavjud. Bu esa o'z o'rnida ommaviy kutubxonalarining bo'shab qolishiga va mutolaa madaniyatining keskin o'zgarishiga olib kelmoqda.

Mutolaa madaniyatini shakllantirish turli usullarda amalga oshiriladi. Bola mutolaaasiga bag'ishlangan maxsus adabiyotlarda ularning turli ko'rinishlari berilgan. V.A.Nevskiy bolalar o'qishini tasniflashdagi chalkashniklarni bartaraf etishga intiladi va quyidagi quyidagi ko'rinishlarni ajratadi:

- Oilaviy mutolaa
- Uydagi mutolaa
- Sinfidagi mutolaa
- Sinfdan tashqari mutolaa [8; 21-24]

Har bir adabiyot o'quvchini ma'nan o'stirishga, rivojlantirishga, teran fikrlashga yo'naltirilgan bo'lib, ta'lim va tarbiya jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchini kitobga yo'naltirishda uning qiziqishlarini, yoshini va aqliy salohiyatini inobatga olish yana bir ahamiyatga molik jihatlardandir. O'quvchi uchun murakkab kontekstdagi adabiyotning

tanlanishi uni kitob mutolaasidan uzoqlashishiga olib boruvchi sabablardan biridir. Ona tilidagi kitob mutolaasi o'quvchi- yoshlarning nutqini ravonlantirishiga, dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qilgani kabi xuddi shu usul chet til o'rganishda, uni tezroq va samarali o'zlashtirishda aynan qo'l keladi.

Avvallari zamonaviy adabiyotlarning asosan tarjima qilingan nushalari mutoalaa qilingan, sababi chet tilda erkin kitob mutolaa qilish uchun aksariyat aholining til bilish ko'nikmasi mavjud emas edi. Lekin so'ngi yillarda chet tillarni o'rganishga bo'lgan e'tiborning rivojlangani sari yurtimizning deyarli barcha kitob do'konlarida xorij adabiyotlarining asl nushalarini topishning imkoni mavjud. Kitob do'konlarida topilmagan taqdirda ham har kim izlagan kitobining elektron shaklini internet tarmoqlaridan yuklab olishi yoki sotib olishi mumkin. Zamonaviy dunyo o'smirlarga keng tanlov imkoniyatini bermoqda va undan o'zini doimiy rivojlantirib borishni talab etmoqda. Misol uchun internet tarmoqlarida xohlagan janrdagi adabiyotni topish mumkinligidan tashqari, hozirda ularning audio variantlaridan foydalanish ham anchagina ommalashib bormoqda. Yoshlardan talab etilayotgani esa shu imkoniyatlardan oqilona foydalanish, o'qish, o'rganish, o'zini va shu bilan birga jamiyatni rivojlantirishga xizmat qilishdir.

O'rganilayotgan chet til kontekstidagi adabiyotlarni o'qish o'quvchilarning til bilish darajasini sezilarli darajada ortishiga xizmat qiladi. Quyida uning afzalliklari haqida to'xtalib o'tsak:

1. O'quvchilarning lug'at boyligini kengaytiradi.

V. Negi va R. Anderson o'zlarining tadqiqot ishlarida, insonlar kitob o'qish jarayonida gapirishga qaraganda ko'proq so'zlarga duch keladilar va bu ularning lug'at boyligini oshishiga xizmat qiladi, deb ta'kidlaganlar [7; 304-330].

Shuningdek, H. Hu va P. Neyshnlr ham o'qish orqali so'zlarni beixtiyor o'rganish mumkin bo'lgan vosita ekanligiga urg'u berganlar. Ularning fikriga ko'ra, o'quvchilar ayrim so'zlarni kontekst doirasida tushunib olishlari mumkin [5; 403-430].

2. O'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantiradi.

O'qish jarayoni gapirishga qaraganda sekinroq yuz berganligi sababli yaxshiroq tushunishga imkon beradi. Mak Kvilanning ta'kidlashicha o'qib tushunish ko'nikmasi keyinchalik tinglab tushunish ko'nikmasiga ko'chadi. O'qish orqali o'rganuvchilar tekstdagi umumiy ma'noni tushunishga, xulosa chiqarishga va tekstdagi kalit so'zlarni tanishga ko'nikma hosil qiladilar. Bu nafaqat o'qib tushunishni, balki tinglab tushunish va gapirishni ham rivojlantiradi, deb ta'kidlaydi tadqiqotchilar [6; 103-119].

3. Autentik til materiali bilan tanishadi.

Autentik materiallar til o'rganish jarayonining eng muhim qismlaridandir, shu o'rinda kitob mutolaasi ham til o'rganish jarayonining bebaho manbasi hisoblanadi. V. Kuk yozma tekstlarning autentik materiallar sirasiga kirishiga va ularning turli dialekt, registr va madaniy farqlar bilan tanishishga imkon beruvchi man'ba ekanligiga urg'u beradi. Autentik til manbasi tilning madaniy kontekstini yaxshiroq tushunishga va tilda samarali muloqot qilishga turtki bo'ladi, deydi u [3; 402-423].

4. Grammatik bilimlarni rivojlantiradi.

Grammatikani o'zlashtirish til o'rganish jarayonining fundamental asosini tashkil etadi. Kitob o'qish esa bu maqsadni amalga oshiruvchi tabiiy va kontekstga boy muhitni yaratib beradi. R. Dey va J. Bemford o'qish orqali turli grammatik strukturalar bilan tanishish til o'rganuvchilarni grammatikani bosimsiz o'zlashtirishga yordam berishini ta'kidlaganlar. Bu

intuitiv anglash orqali o'quvchilar gapirish va yozish ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar, deydi ular [4; 187-191].

5. Madaniyatga xos tushunchalarni rivojlantiradi.

Tilning madaniy jihati asosan adabiyotlarda keng doirada yoritiladi. Chet tilida kitob o'qish orqali til o'rganuvchilar shu tilda gapiruvchi xalqning madaniyati, tarixi va ijtimoiy normalari haqida bilimga ega bo'ladilar. Y. Chen va Y. Hu madaniy bilimga ega bo'lishni tildan foydalanishda mukammal bo'lishning asosiy komponenti ekanligiga urg'u beradi. Bu til va shu tilda gapiruvchi shaxs orasidagi bog'liklikni mustahkamlaydi, deydi ular [2; 20-37].

6. Tanqidiy fikrlashni kuchaytiradi.

Tanqidiy fikrlash va muammoni-yechish qobiliyati tilning ajralmas qismi hisoblanadi. Tadqiqotchi R. Andersonning so'zlariga ko'ra, o'qish tahlil qilish, sintez qilish, baholash kabi kognetiv qobiliyatlarni harakatga keltiradi [1; 103-119]. Murakkab hikoyalarni va abstrakt konsepsiyalarni chet tilda o'rganish nafaqat o'rganuvchining kognetiv qobiliyatini, balki umumiy intellektual rivojlanishiga xissa qo'shadi.

Quyida biz kitob o'qishning til o'rganishdagi samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi bir nechta tavsiyalarni bermoqchimiz:

- O'quvchilarning aqliy salohiyatiga mos bo'lgan o'qish materialini tanlash: bunda tanlangan material o'quvchining bilim darajasi o'sgani sari murakkablashib borishi inobatga olinishi kerak;
- Lug'at daftarini tashkil qilish: o'quv adabiyotini mutolaa qilish jarayonida duch kelgan yangi leksik birliklarni yozib o'rganib borish va ularni vaqti-vaqti bilan takrorlab turish;
- Haqiqatga yaqin maqsadlar qo'yish: kitob o'qish borasida amalga oshishi haqiqatga yaqin bo'lgan maqsadlarni qo'yish va rivojlanishni nazoratga olish muhim;
- Ovoz chiqarib o'qish: bu talaffuz, ravonlik, yozma va og'zaki nutq orasidagi bog'liqlikni rivojlantiradi;
- Kutubxonlar klubiga a'zo bo'lish: guruhda o'rganish motivatsiyani, mas'uliyatni kuchaytiradi va o'qilgan ma'lumotlarni muhokama qilishga, amaliyotda qo'llashga imkon beradi.

Xulosa qilganda kitob mutolaa qilishning chet til o'rganishdagi afzalliklari adabiyotlarda bir necha bor qayd etilgan. Yuqorida qayd etilgan tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlarining natijalariga ko'ra kitob o'qish o'quvchilarning lug'at boyligini oshirishga, tushunish qobiliyatini rivojlantirishga, madaniy tushunchalarini kengaytirishga, grammatik va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Autentik tekstni o'qish til o'rganuvchilarning til o'rganish jarayonini jadallashtirishga va samarali kechihiga olib boradi. Chet tilda kitob mutolaa qilish nafaqat o'quvchilarning lingvistik bilimini oshiradi, balki o'rganilayotgan til vakillarining madaniyatiga xos bo'lgan bilimlarni ham o'zlashtirishga imkon beradi.

References:

1. Anderson R. C. Some reflections on the acquisition of knowledge. Educational Researcher. – 1981. – C. 5-10.
2. Chen, Y. H., & Hu, Y. C. Language and culture learning through reading. Reading in a Foreign Language. – 2007. – №19(1). – C. 20-37.

3. Cook V. Using the first language in the classroom //Canadian modern language review. – 2001. – Т. 57. – №. 3. – С. 402-423.
4. Day R. R. et al. Extensive reading in the second language classroom //RELC Journal. – 1998. – Т. 29. – №. 2. – С. 187-191.
5. Hue H. C., Nation P. Unknown word density and reading comprehension //Reading in a Foreign Language. – 2000. – Т. 13. – №. 1. – С. 403-430.
6. McQuillan, J. The relationship between listening and reading comprehension of different types of text at increasing grade levels. Reading Psychology. – 1998. – №19(2). – С. 103-119.
7. Nagy W. E., Anderson R. C. How many words are there in printed school English? //Reading research quarterly. – 1984. – С. 304-330.
8. Невский, В А Классификация психологической литературы в библиотеке / В А Невский // Предметы и методы современной психологии / Под ред. Л С.Выготского - М., 1929.- С . 21-24.

INNOVATIVE
ACADEMY